

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

Casas J.*

Y. Partal*

L. Pareja*

L. Lledó*

Parece ser que la infección por el VIH tuvo su origen en Africa Central en los años 70 y que desde aquí se extendió por todo el mundo. En 1981 fue cuando se publicó el primer trabajo sobre el SIDA. Fue un estudio de Gottlieb y col. en el que se describía un síndrome en homosexuales que se caracterizaba por neumonía por *Pneumocystis carinii* y candidiasis mucocutánea (Gottlieb, 1981).

Pronto se delimitaron los grupos de personas que estaban afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que se llamó "grupos de riesgo" (hemofílicos, haitianos, homosexuales y heroinómanos). Hoy se va abandonando este término y se prefiere hablar de "comportamientos de riesgo" que conceptualmente hace más hincapié en su transmisión (Delgado, 1993).

En España en el periodo de enero-junio de 1992 se declararon 2978 casos y a finales de septiembre de 1992 se notificaron un total de 15678 casos acumulados de SIDA (Delgado, 1993).

Algunas previsiones sobre la diseminación de la enfermedad son muy pesimistas. Si pensamos que la diseminación se produce de manera geométrica y que el tiempo en que los individuos permanecen asintomáticos es prolongado, las infecciones por VIH se pueden disparar. Es importante la información y la educación en toda la población, no sólo en los tradicionalmente llamados "grupos de riesgo", para intentar romper la transmisión del VIH.

Etiología

El SIDA es el estadio final de la infección por el VIH. La infección por VIH en España es generalmente por VIH-1. La infección por VIH-2 se da en Africa principalmente, sobre todo en países que previamente fueron colonias de

Portugal y Francia (Soriaño, 1993). A esta relación se debe que en Portugal en 10% de los casos se deben al VIH-2.

En España, la incidencia de la infección por VIH-2 en la población autóctona es muy baja. Hasta mediados de 1991 se habían declarado unos 1000 casos de sujetos infectados por el VIH-2, la mayoría era en individuos de origen africano y pocos presentaban un SIDA florido (Soriano, 1993).

Estructura del VIH

Es un virus ARN, esférico, que mide 80 - 130 nm de diámetro (fig. 1). En el core posee dos copias monocatenarias lineales idénticas de ARN envuelto por dos proteínas, p7 y p9. Junto a esta estructura se encuentra la transcriptasa inversa o DNA polimerasa dependiente del ARN. El core está rodeado por una cápside icosaédrica, la cual está a su vez rodeada por una envoltura derivada de la membrana de la célula huésped. La envoltura en su superficie presenta unas proyecciones glicoproteicas cuya síntesis es inducida por el virus y son esenciales para reconocer a la célula diana.

Posee tres genes estructurales, comunes a todos los retrovirus, denominados gag, pol y env. El gen gag codifica las proteínas del core, el gen pol codifica la transcriptasa inversa y el gen env codifica las glicoproteínas de la envoltura. Hay varios genes reguladores, los más conocidos son tat y rev.

Patogenia

Las células diana del VIH son aquellas que presentan en su superficie al receptor CD₄. Las células que presentan un mayor número de receptores CD₄ son los linfocitos T₄, aunque también se presenta en los macrófagos, células de la glía, células de Langerhans en la piel y en células de la mucosa intestinal.

*Lab. Microbiología,
Hospital La Inmaculada. Huerca-Overa (Almería)

Figura 1

La glucoproteína gp 120 de la envoltura del VIH interactúa con la molécula CD₄ actuando como un receptor de alta afinidad del VIH. Esta interacción permite que la cápside del VIH se introduzca dentro de la célula y se libere el ARN del virus y la transcriptasa inversa en el citoplasma celular.

TABLA I
Infección por el VIH. Vías reconocidas de transmisión

Inoculación de sangre

- Transfusión de sangre y productos sanguíneos
- Agujas- jeringuillas- instrumentos compartidos por ADVP
- Pinchazos con agujas, heridas abiertas y exposición de mucosas con sangre infectada
- Inyección con aguja no esterilizada

Sexual

- Homosexual hombre- hombre
- Heterosexual hombre- mujer: mujer- hombre
- Abuso sexual: posible en niños.

Perinatal

- Intraútero
- Intraparto

Otros

- Leche materna
- Transplante de órganos
- Inseminación artificial

Se produce la transcripción del ARN al ADN y este ADN puede integrarse en el cromosoma de la célula huésped como un provirus dando lugar a una infección latente. Cuando se reactiva el virus se produce a partir de DNA integrado la síntesis de ARNm, iniciándose la producción de proteínas virales, y ARN viral teniendo lugar posteriormente el ensamblaje de todas las estructuras que conforman el virus, saliendo éste de la célula huésped por gemación.

Característica del VIH es la frecuencia con que sufre mutaciones en su superficie. Uno de los factores que pueden acelerar estas mutaciones es la presión selectiva de los anticuerpos producidos en respuesta a la entrada del virus en el organismo. Esta variabilidad del virus permite que éste virus escape a la presencia de anticuerpos neutralizantes y que la infección progrese.

La disminución en el número de linfocitos T₄ a valores por debajo de 200/mm³ señala el inicio de las infecciones oportunistas. Se desconoce cuál es el mecanismo por el que el VIH destruye la célula que infecta. Incluso en individuos asintomáticos VIH (+) hay un deterioro funcional o cualitativo de los linfocitos T₄ aún con cifras normales de linfocitos T₄ en sangre periférica.

Los linfocitos B también se encuentran alterados en los pacientes con SIDA. Esta alteración no se produce por la deficiencia de los linfocitos T₄ por la alteración de la actividad intrínseca de los linfocitos B. Se produce una multiplicación espontánea de linfocitos B con una hiperproducción de inmunoglobulinas y una alteración de la respuesta específica a antígenos, teniendo como resultado respuestas deficientes a las inmunizaciones.

Transmisión del VIH

Actualmente se reconocen varias vías de transmisión del VIH (tabla I) que se exponen a continuación.

Transfusión de sangre y productos sanguíneos

El mayor grupo de infectados a partir de la sangre es el de los hemofílicos a partir de los concentrados de factores de la coagulación. Esto se ha eliminado con el tratamiento térmico de estos derivados sanguíneos. Igualmente con el "screening" de todas las muestras de sangre en el banco de sangre se ha reducido la transmisión por transfusión. Sin embargo, los recientemente infectados por el virus, con gran carga vírica en la sangre y aún sin producción de anticuerpos (en periodo "ventana") no pueden ser detectados. Por ello se excluyen como donantes a aquellos con comportamientos de riesgos. Aún así el riesgo de transmisión de la infección en una transfusión existe y es de 1 de por cada 10.000 (Delgado 1993).

Adictos a drogas por vía parenteral (ADVP)

La transmisión en este grupo se produce por compartir las jeringuillas empleadas en la inyección de drogas. El riesgo de infección por el VIH está en proporción directa con el tiempo de drogodependencia, número de personas que comparten la jeringuilla y prevalencia de la infección por VIH en el área de residencia del ADVP. En España, debido a que en este colectivo se agrupa un mayor porcentaje de VIH (+), este grupo es quizás el origen del aumento de casos por contacto sexual heterosexual.

Inoculación accidental

El riesgo del contagio por VIH por las inoculaciones accidentales del personal sanitario es muy pequeño. En numerosos estudios, pinchazos accidentales del personal sanitario con agujas de pacientes infectados, las infecciones por VIH fueron muy escasas. Se producen principalmente cuando el pichazo es penetrante siendo infrecuente en las pequeñas erosiones. Se considera que el riesgo de infección tras un accidente de este tipo es del 0,4%, más bajo que en el caso del virus de la hepatitis B (Barnett, SW, 1992). (Delgado, 1993).

Sexual

— *Homosexual y bisexual.*

En la homosexualidad masculina, el contagio depende de los hábitos del individuo. El coito anal receptivo, un mayor número de parejas sexuales y la realización de maniobras que produzcan el traumatismo anal se asocian con un mayor riesgo de contagio (tabla II). Aquellas parejas homosexuales estables y no promiscuas presentan un riesgo mínimo.

TABLA II
Prácticas sexuales no seguras respecto a la infección VIH

- Contacto receptivo ano-genital sin condón
- Contacto insertivo ano-genital sin condón
- Contacto ano manual
- Contacto ano-digital
- Introducción del puño
- Introducción de instrumentos que lesionen la mucosa
- Contacto oral o anal con orina
- Contacto falo-vaginal sin condón
- Compartir utensilios sexuales

— *Heterosexual*

Esta vía de contacto es fundamental en las parejas sexuales de ADVP o de bisexuales. En algunas ocasiones el paciente desconoce los hábitos de riesgo de su pareja, desconociendo ésta propia pareja su infección y el riesgo de estos hábitos. Estas conductas de riesgo pudieron ser muy ocasionales y en tiempo pasado, de tal manera que la pareja no le preste importancia y no se considere en riesgo.

Para eliminar totalmente el riesgo de contagio por vía sexual, deben mantenerse relaciones sexuales monogámicas con una pareja no infectada. El uso de preservativos solos o con espermicidas reduce el riesgo de contagio, sin embargo hay muchas personas que siguen sin tomar precauciones frente al VIH y enfermedades de transmisión sexual en general.

Transmisión materno-fetal

Puede tener lugar antes del parto, a través de la sangre materna, en el momento del parto, por contacto con secreciones vaginales contaminadas, o tras el nacimiento a través de la leche materna.

Es fundamental para disminuir el SIDA en los niños la lucha contra la drogadicción pues, en la gran mayoría, la madre o el padre son ADVP. A las mujeres VIH (+) se les debe aconsejar evitar el embarazo y en caso de que tengan un hijo evitar la lactancia natural.

Clínica

Primoinfección

Hacia la tercera semana de la infección por VIH se produce un cuadro mononucleósico en la mayoría de los enfermos. Es por ello que ante un paciente con mononucleosis se debe plantear el diagnóstico diferencial de primoinfección por VIH.

Los anticuerpos anti VIH aparecen entre 8 días a 14 semanas después de la infección, aunque pueden retrasarse hasta 6 meses e incluso más. Durante el periodo en que no se detectan anticuerpos el diagnóstico se puede realizar mediante la valoración del cuadro clínico y la detección del Ag p24 o detección del DNA del virus por técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Cuando aparecen los anticuerpos el paciente pasa al estado de portador asintomático de la infección, con capacidad de infectar a otras personas. El porcentaje de asintomáticos que desarrollan el SIDA es mayor a medida que aumenta el tiempo desde la infección. Es posible que todos los individuos seropositivos desarrollen la enfermedad a largo plazo.

Progresión de la infección

Una serie de observaciones clínicas y de laboratorio pueden indicarnos la posibilidad de desarrollo de SIDA. La candidiasis bucal y la leucoplasia oral vellosa son marcadores clínicos de inmunosupresión y predicen el desarrollo de SIDA. Aunque el herpes zoster y la linfadenopatía generalizada se han propuesto como marcadores clínicos de progresión a SIDA no ha sido demostrado en estudios prospectivos, siendo quizás más factores asociados a la infección por VIH que a la progresión a SIDA. La progresión es más rápida en el adulto (sobre todo si en el diagnóstico inicial presentan sarcoma de Kaposi) y en el recién nacido que en los jóvenes.

Una serie de datos analíticos nos permite predecir la progresión de la infección hacia el desarrollo de SIDA. Así hay más riesgo de desarrollar el SIDA cuando se alcanza una cifra de linfocitos T_4 menores a $400/\text{mm}^3$, un número total de leucocitos menor a 4000, un número total de linfocitos menor a 1000, descenso en el hematocrito, persistencia de niveles elevados de antígeno p24 en suero (en los estudios que llegaron a esta consideración la determinación de antígeno p24 se realizaba sin disociación de inmunocomplejos) y más de $5 \mu\text{g}/\text{ml}$ de B_2 -microglobulina.

No está suficientemente aclarado si la modificación en la conducta puede disminuir el riesgo de SIDA. Sin embargo parece prudente evitar el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, como evitar la drogadicción por vía intravenosa, por el posible estímulo antigénico que activaría una infección del VIH latente, como se desprende de algunos estudios. Desde el punto de vista teórico la vacunación frente a algunos agentes como la gripe presenta el mismo riesgo aunque "in vivo" no se ha evidenciado la progresión de la infección.

Las infecciones oportunistas son menos frecuentes en el niño que en el adulto y muchas veces no se diagnostican en vida. Las infecciones bacterianas graves y recurrentes son más frecuentes en los niños que en los adultos. El sarcoma de Kaposi es excepcional en niños mientras que es frecuente en homo-bisexuales varones y raro en ADVP. La tuberculosis es más frecuente en ADVP que en los homosexuales o en los que adquieren la infección a través de transfusiones. Tanto la tuberculosis como la candidiasis orofaríngea y esofágica se observan en individuos VIH (+) que todavía conservan una cifra bastante aceptable de linfocitos T_4 . La toxoplasmosis cerebral es más frecuente en Europa que en EEUU, mientras que, en los pacientes americanos con SIDA, se observa con mayor frecuencia infección por *M. avium intracellulare*, histoplasmosis y criptococosis. En España se ha comunicado una elevada frecuencia de leishmaniasis visceral en pacientes VIH (+). Se suele dar en

pacientes incluidos en la categoría C de la clasificación del CDC y con CD_4 menor de $200/\text{mm}^3$ (Delgado, 1993).

Respuesta serológica

Los anticuerpos anti VIH aparecen 2-3 meses después de la infección, por lo tanto durante la primoinfección, con las técnicas de ELISA, no se detectan anticuerpos. Este periodo, con ausencia de anticuerpos en sangre periférica se denomina periodo ventana. El diagnóstico de la infección por VIH se puede realizar en este periodo con la detección de antígeno p24 en suero, que se eleva con el inicio de la sintomatología de la primoinfección, o por detección en suero del DNA viral por reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Clasificación de la infección por VIH

Clasificación propuesta por el CDC (1992)

Novedad de esta clasificación respecto a anteriores clasificaciones es la notoriedad que cobra el estudio de los linfocitos T_4 para el manejo de los pacientes. Con esta clasificación se establecen tres niveles de T_4 y tres categorías clínicas dando lugar a 9 categorías de enfermos (tabla III).

— En la categoría clínica A se incluye:

- La infección asintomática por el VIH.
- La primoinfección producida por el VIH.
- El cuadro de linfadenopatía persistente generalizada: nódulos de 2 o más lugares extrainguales, por lo menos 1 cm de diámetro al menos 3 meses.

— En la categoría clínica B se incluye a todos los individuos sintomáticos no incluidos en las categorías A ni C. Ejemplo de esta categoría son los individuos con angiomatosis bacilar, candidiasis vulvovaginal persistente durante más de un mes y que responde pobremente al tratamiento, candidiasis orofaríngea, displasia cervical severa o carcinoma "in situ", síntomas constitucionales (fiebre de más de $38,5^\circ\text{C}$ o diarrea de más de un mes), etc.

— En la categoría C se incluye:

- Candidiasis esofágica, traqueal o bronquial.
- Coccidioidomycosis extrapulmonar.
- Criptococosis extrapulmonar.
- Cáncer cervical invasivo.
- Criptosporidiasis intestinal crónica (> 1 mes).
- Retinitis con CMV u otra afección por CMV aparte del hígado, bazo, adenopatías
- Encefalopatía por VIH.
- Herpes simple con úlcera mucocutánea de más de un mes de duración. Bronquitis o neumonía por herpes simple.
- Histoplasmosis diseminada, extrapulmonar.
- Isosporiasis crónica, de más de un mes.

TABLA III
Clasificación de la infección por VIH (CDC, 1992)

CATEGORIAS CLINICAS			
Niveles de CD	A	B	C
(1) $\geq 500/\text{mm}^3$	A1	B1	C1
(2) 200-499/ mm^3	A2	B2	C3
(3) $>200/\text{mm}^3$	A3	B3	C2

- Sarcoma de Kaposi.
- Linfoma de Burkitt, inmunoblástico o primario en el cerebro.
- Infección por *M. avium* o *M. Kansasii* extrapulmonar.
- Infección por *M. tuberculosis* pulmonar o extrapulmonar
- Infección diseminada extrapulmonar por otras especies de microbacterias.
- Neumonía por *Pneumocystis carinii*.
- Neumonía recurrente, más de 2 episodios por año.
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- Bacteriemia recurrente por *Salmonella*.
- Toxoplasmosis cerebral.
- Síndrome caquético debido al VIH.

En esta clasificación se considera dentro de la definición de SIDA a las categorías A3, B3, C1, C2 y C3. La mayor novedad de esta clasificación, como se dijo antes, es el gran valor que se da a la cifra de los linfocitos CD₄, de tal manera que se incluye dentro de la definición de SIDA a los pacientes infectados por el virus VIH que se encuentren asintomáticos y con cifras de linfocitos CD₄ < 200/ mm^3 . Esto traerá consigo que en las estadísticas los casos de SIDA aumenten inmediatamente.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza con la demostración de anticuerpos anti VIH en sangre periférica. El método serológico más usado es el ELISA. Es un método sensible pero no totalmente específico pudiendo dar falsos positivos, aunque con los últimos "Kits" en el mercado son cada vez menos frecuentes. Por ello todo resultado positivo obtenido por ELISA debe ser confirmado por otra técnica (fig. 2).

Un "wester-blot" positivo es aquel que presenta al menos 2 de estas tres bandas (anti-gp 160/120, anti-gp 41 y/o anti-p24). Un "western-blot" negativo es aquel que no tiene ninguna banda específica del VIH. Un "western-blot" indeterminado contiene una o más bandas específicas del VIH pero no cumplen el criterio de positividad descrito antes.

Otra técnica de confirmación es la inmufluorescencia indirecta (IFI) aunque es más subjetiva que el "western-blot" y más difícil de valorar.

Estos criterios diagnósticos no son útiles en el recién nacido pues la presencia de anticuerpos no es indicativa de infección debido a que los anticuerpos pueden tener su origen en la madre y haber atravesado la placenta. El recién nacido se considera infectado si los anticuerpos persisten después de los 18 meses de vida o si se demuestra antígeno p24 tras disociación de inmunocomplejos (Miles SA, 1993) (Kageyama S, 1988) o se detecta el virus por PCR. Estas últimas dos técnicas también son aplicables en la fase aguda de la infección por el VIH en el adulto, durante el periodo ventana, momento en el cual todavía no se han formado los anticuerpos.

Tratamiento

La investigación sobre el VIH ha permitido el conocimiento de muchos fármacos que inhiben el desarrollo y replicación del VIH sin embargo la aplicación práctica de toda esta investigación ha sido mínima. Los únicos fármacos con demostrada eficacia clínica en retrasar la progresión en la infección por VIH son Zidovudina (AZT), didanosina (didesoxiinosina o ddi) y Zalcibatina (didesoxicitidina o

Figura 2. Protocolo de diagnóstico de laboratorio del paciente con sospecha de SIDA

ddC). Otros fármacos se encuentran todavía en evaluación clínica (Hirsch MS, 1993).

AZT (Zidovudina)

El AZT se absorbe bien después de la administración oral, sufre la glucuronidación durante el primer paso por el hígado, difunde a través de las membranas celulares, y es convertido a la forma activa, trifosfato de AZT, por una serie de enzimas celulares. El mecanismo anti VIH primario del AZT es la incorporación del trifosfato del AZT en una cadena de ácido nucleico en elongación por la transcriptasa inversa y su inhibición competitiva con la timidina-5-trifosfato.

Una dosis de 200 mg cada 8 horas (100mg/m²/6 h. en niños mayores de tres meses) es lo más usado aunque no se conoce el mejor intervalo de tiempo entre las dosis.

No se puede establecer ninguna recomendación definitiva respecto al momento adecuado para instaurar el tratamiento con AZT. Parece que el AZT retrasa la aparición del SIDA en enfermos asintomáticos, pero no aumenta el tiempo de supervivencia respecto del individuo no tratado (Hamilton JD, 1992); por lo tanto, cuando en el individuo en tratamiento con AZT aparece el SIDA, el tiempo que le queda de supervivencia es menor que si no hubiera tomado AZT. Sin embargo, para muchos pacientes, prolongar el período sin síntomas es preferible a extender el período entre el diagnóstico del SIDA y la muerte (Hirsch MS, 1993).

Las actuales recomendaciones son comenzar el tratamiento con AZT, 500 a 600 mg diariamente, en todo paciente adulto VIH-infectado con niveles de CD⁴ entre 500 y 749 por mm³.

Parece no tener efectividad en la profilaxis del personal sanitario expuesto debido a que se han producido infecciones a pesar de la administración temprana tras un accidente con riesgo de contagio.

Efectos secundarios del AZT

La anemia y la leucopenia son los más comunes. Menos frecuente es la aparición de miopatía. No está contraindicado en la embarazada y no produce distrés fetal, malformación o nacimiento prematuro.

Resistencia al AZT

Se ha observado en pacientes que reciben tratamiento por tiempo prolongado. Se desarrolla rápidamente y alcanza niveles mayores en pacientes con enfermedad más avanzada y mayor carga viral. Es debido a cambios específicos en 3-4 aminoácidos de la transcriptasa inversa. La importancia clínica de la resistencia no es conocida pues no ha habido correlación en la resistencia del virus al AZT en el laboratorio con la respuesta individual de los pacientes a la terapia (Bean B, 1992).

Didanosina (ddI)

Es una purina didesoxinucleótido estrechamente relacionado a la dideoxi adenosina. Su biodisponibilidad oral puede ser variable y el ddI tamponado puede interferir con la absorción de otras drogas dependientes de la acidez gástrica como el Ketoconazol y la dapsona. La vida media intracelular es prolongada (más de 12 horas) permitiendo regímenes de dos dosis diarias.

Cambiar en el tratamiento del enfermo por VIH el AZT por ddI puede ser beneficioso después de un periodo con AZT en pacientes con enfermedad avanzada, aunque el momento para realizar este cambio no está claro. Las actuales recomendaciones en el adulto es de 300 mg dos veces por día si pesa más de 75 Kg, 200 mg/12 horas si pesa de 50 a 75 Kg y 125 mg/12 horas si pesa de 35 a 49 Kg. En niños las dosis oscilan desde 25 mg/12 h. a 100 mg/12 h.

Efectos secundarios

El principal efecto es la neuropatía periférica con adormecimiento, y dolor distales. También pancreatitis que va desde un ligero dolor abdominal con aumento de las concentraciones séricas de amilasa a una enfermedad fatal. Los pacientes con más riesgo son aquéllos con problemas renales y con episodios anteriores de pancreatitis. En todo paciente que toma ddI deben por tanto de monitorizarse los niveles amilasa y lipasas. La cefalea y la diarrea son también efectos comunes.

ddc (Zalcitabina, didesoxicitidina)

Actualmente aprobado sólo para usarlo en combinación con AZT en pacientes con infección por VIH y < de 300 CD₄/mm³ que presentan deterioro clínico o inmunológico. Como el AZT y el ddi, requiere activación intracelular, siendo activa bajo la forma trifosfato. En distintos estudios las dosis que producían neuropatía en menos ocasiones iban desde 0,375 a 0,750 mg cada 8 horas. Después de dos a seis semanas de comenzar el tratamiento aparecen rash y estomatitis, pero pueden ser tratados sintomáticamente y desaparecer a pesar del tratamiento continuado con ddc. En algunos pacientes ha aparecido pancreatitis.

Entre las sustancias que no son análogos de nucleótidos inhibidoras de la transcriptasa inversa se encuentra el foscarnet. Recientes estudios sugieren que el Foscarnet puede prolongar la vida del paciente con SIDA. Sin embargo el foscarnet tiene una considerable toxicidad y debe ser dado por vía intravenosa.

Bibliografía

1. Gottlieb MS, Schroff R, Schancker HM, et al. Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men. N Engl J Med. 1981;305:1425-1430.
2. Delgado Rubio, A. Manual S.I.D.A. Guía Práctica para el médico general, 2º edición. Ed: Organización médica colegial, 1993.
3. Barnett SW, Levy JA. Human Immunodeficiency Viruses. En: Balows A, Hausler WJ, Herrman K, Isenberg HD, Shadomy HJ. Manual of Clinical Microbiology, fifth edition. American Society of Microbiology, 1992.

GOTAS SOLUCION

AZT

Mepifilina knoll

knoll
BASF Pharma

4. Soriano V. et al. Estudio multicéntrico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 (VIH-2) en España (1991). *Med Clin (Barc)* 1993;100:531-535.
5. Hamilton JD et al. A controlled trial of early versus late treatment with zidovudine in Symptomatic human immunodeficiency virus infection. *New England Journal of Medicine* 1992;326: 437-443.
6. Kegeyama S, et al. An improved method for the detection on HIV in the blood of carriers. *Journal of Virological Method* 1988;22:125-131.
7. Miles SA, et al. Rapid serological testing with immune-complex dissociated HIV p24 antigen for early detection of HIV infection in neonates. *New Engl Med* 1993;328:297-302.
8. Hirsch MS, D'Aquila RT. Therapy for human immunodeficiency virus infection. *New Engl Med* 1993;328:1686-1695.
9. Bean B. Antiviral therapy: current concepts and practices. *Clin Microbiol rec* 1992;5:146-182.

ASPIRINA[®]

masticable

FICHA TECNICA:

Composición. Cada comprimido masticable contiene: ácido acetilsalicílico, 500 mg.; sacarina, 9 mg.; excipiente, c.s.
Acción. El ácido acetilsalicílico es eficaz como antipirético y analgésico.

Indicaciones. Procesos que cursan con dolor leve o moderado: dolores de cabeza, dolores dentales, dolores menstruales, etc. Estados febriles.

Posología. Dosis media recomendada: Adultos 1 comprimido masticable de 500 mg. cada 4 ó 6 horas. La administración de este preparado está supeditada a la aparición de los síntomas dolorosos o febriles. A medida que éstos desaparezcan debe suspenderse esta medicación.

Normas de administración. Los comprimidos se toman masticados, no siendo necesaria la ingestión simultánea de líquidos cuando no se disponga de ellos. La excelente solubilidad y carácter neutralizante del excipiente confieren al preparado un agradable sabor y favorecen su rápido efecto y buena tolerancia.

Contraindicaciones. Úlcera gastroduodenal o molestias gástricas de repetición; alergia a salicilatos; hemofilia o problemas de coagulación sanguínea; terapia conjunta con anticoagulantes orales; insuficiencia renal y/o hepática.

Precauciones. La ingesta de ácido acetilsalicílico, entre otros factores, se ha relacionado con el Síndrome de Reye, enfermedad muy poco frecuente, pero grave. Es por ello que se recomienda consultar al médico antes de administrarlo a niños y adolescentes en caso de procesos febriles, gripe o varicela. Si se presentaran vómitos o letargo debe interrumpirse el tratamiento y consultar inmediatamente al médico. En caso de administración continuada prevenir a su médico u odontólogo ante posibles intervenciones quirúrgicas. No administrar sistemáticamente como preventivo de las posibles molestias originadas por vacunaciones.

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está Vd. embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Interacciones. Puede potenciar el efecto de los anticoagulantes orales. No administrar con fármacos potencialmente ulcerogénicos (alcohol, corticosteroides). Efectos secundarios. Irritación gastrointestinal; erupciones cutáneas; dificultad respiratoria, somnolencia, vértigos.

Intoxicación y tratamiento. La sintomatología de sobredosificación incluye cefalea, mareos, zumbido de oídos, visión borrosa, somnolencia, sudoración, náuseas, vómitos y ocasionalmente diarrea. El tratamiento es sintomático incluyendo emesis, lavado gástrico, administración de carbón activado. En casos graves, administración de cantidades adecuadas de líquidos intravenosos. Hemodiálisis en adultos y niños mayores y diálisis peritoneal en lactantes.

Presentación. Estuche con 10 comprimidos masticables. Registrado en la D.G.F.P.S. con el nº 57838.

Otras presentaciones de ASPIRINA.

ASPIRINA, estuche con 20 comprimidos.

ASPIRINA supositorios adultos, estuche con 10 supositorios de 1g.

ASPIRINA C efervescente, estuche con 10 comprimidos.

ASPIRINA infantil, estuche con 20 comprimidos.

ASPIRINA infantil supositorios, estuche con 10 supositorios de 0,3 g.

Director Técnico: Prof. Dr. J. Cemeli Pons.

Elaborado por:

QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.A.

Calabria, 268 - 08029 Barcelona.

Concesionaria en España de BAYER Leverkusen, Alemania.

SIN RECETA MEDICA. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Bayer